

УДК 664.7:62-98

СОЯ ДӘНДЕРІНІҢ ЫЛҒАЛДАНУ ДИНАМИКАСЫ

АЙБЕКҚЫЗЫ АЯУЛЫМ

Алматы технологиялық университетінің "Интеллектуалды және инженерлік жүйелер» факультетінің «студенті
Алматы, Қазақстан

ЖАЛГАСБАЕВА ЕРКЕНУР

Алматы технологиялық университетінің "Тағам өндірісі» факультетінің «студенті
Алматы, Қазақстан

КҮЗЕМБАЕВА ГАУХАР ҚАНАШҚЫЗЫ

Алматы технологиялық университетінің қауымд.профессоры
Алматы, Қазақстан

СЫДЫҚБАЕВ ЖЕҢІС ТІЛЕШҰЛЫ

Алматы технологиялық университетінің қауымд.профессоры
Алматы, Қазақстан

КҮЗЕМБАЕВ ҚАНАШ

Алматы технологиялық университетінің қауымд.профессоры
Алматы, Қазақстан

Аннотация. Бұл жұмыста соя дәндерінің суда гидратациялану динамикасы эксперименттік түрде зерттелді. Тәжірибелер қозғалмайтын цилиндрлік шыны ыдыста жүргізіліп, бастапқы дән ылғалдылығы 5–51% аралығында, судың температурасы 20–26 °C диапазонында өзгертілді. Нәтижелер соя дәндерінің 4 сағат ішінде қарқынды гидратацияланып, ылғалдылығы шамамен 50%-ға жететінін көрсетті; бұл кезде дәннің орташа диаметрі 1,8 есе, ал көлемі шамамен 5,8 есе артты. Алынған деректер бірінші ретті экспоненциалды, Page және Peleg модельдерімен өңделді. Ең жоғары сәйкестік Peleg моделінде байқалды, ал тепе-тең ылғалдылықты физикалық тұрғыдан дәл сипаттауда бірінші ретті модель тиімді болды. Нәтижелер гидротермиялық өңдеу процестерін оңтайландыру үшін қолдануға жарамды.

Түйін сөздер: соя дәндері, гидратация кинетикасы, гидротермиялық өңдеу, ылғалдың сіңуі, Пелег моделі, диффузиялық шектелген процесс

Өсімдік текті шикізатты гидротермиялық өңдеу тиімділігі ылғалдың дән құрылымына сіңу жылдамдығымен тікелей байланысты. Ішкі диффузиялық кедергісі жоғары шикізатты өңдеу барысында ылғалдану процесін қарқындату әдістерін негіздеу ерекше ғылыми және практикалық маңызға ие. Себебі соя дәндерін термиялық өңдеулер көмегімен ұлттық тағамдар шикізеттарының ассортиментін көбейтуге мүмкіндік туады [1..3].

Тәжірибелердің бірінші сериясы (қарапайым ылғалдандыру) шыныдан жасалған қозғалмайтын цилиндрлік ыдыста жүргізілді. Ыдыстағы судың массасы өңделетін дәннің мөлшеріне байланысты өзгертіліп отырды.

Зерттеу жұмысының алғашқы кезеңінде соя дәндерін қарапайым ылғалдандыру режимінде зерттеу жүргізілді. Тәжірибелер әйнектен жасалған, қозғалмайтын цилиндрлік ыдыста орындалып, судың массасы өңделетін дән мөлшеріне сәйкес өзгертілді. Бастапқы дән ылғалдылығы 5–51% аралығында алынып, су температурасы 20–26 °C шегінде тұрақтандырылды.

Мысал ретінде суретте бастапқы ылғалдылығы 6,2% болатын соя тұқымдарының ылғалдану кинетикасының сипаттамалық қисығы келтірілген. Қарапайым ылғалдандыру кезінде судың температурасы 23 °С болғанда және 260 мин уақыт ішінде дәндердің ылғалдылығы 51,1%-ға дейін артты (1 сурет).

1 сурет- Соя дәндерін суда ылғалдану графигі (M–t гидратация кинетикасы)

Тәжірибелік деректерді талдау нәтижесінде бастапқы ылғалдылығы 6,2% болатын соя дәндерінің 260 минут ішінде ылғалдылығы 51,1%-ға дейін артатыны анықталды. Бұл процесс дәннің геометриялық өлшемдерінің айтарлықтай өзгеруімен қатар жүрді. Атап айтқанда, дәннің орташа диаметрі 5 мм-ден 9 мм-ге дейін ұлғайып, салыстырмалы өсім коэффициенті 1,8-ге тең болды. Дәнді шартты түрде шар тәрізді деп қарастырғанда, оның көлемі шамамен 5,8 есе артқаны есептік жолмен дәлелденді.

Ылғалдылықтың абсолюттік өсімі 43%-ды құрап, орташа гидратация жылдамдығы шамамен 10,75%/сағ деңгейінде болды. Сонымен қатар дән диаметрінің өсу жылдамдығы 1,0 мм/сағ шамасында анықталды. Мұндай қарқынды гидратация нәтижесінде эндосперм мен қабықша құрылымы жұмсарып, кейінгі инфрақызыл, кондуктивті және микронизациялық жылумен өңдеу, сондай-ақ престоу, ұнтақтау және экструзия процестері үшін қолайлы жағдай қалыптасады.

Соя дәндерінің орташа диаметрі: $d_0=5$ мм, ылғалданғаннан кейін $d_t=9$ мм. Дәндердің бастапқы ылғалдылығы: $W_0=7\%$, ылғалданғаннан соң ылғалдылық $W_t=50\%$. Ылғалдану уақыты 4 сағат (судың орташа температурасы 20...25°C).

Диаметрдің салыстырмалы өсуі мына теңдеу арқылы анықталды

$$D_t/d_0=9/5 =1,8, \quad (1)$$

яғни сояның орташа диаметрі 1,8 есе артқан.

Соя дәннің шартты түрде шар деп алсақ оның көлемінің өсу коэффициенті

$$V_t/V_0=(d_t/d_0)^3=1,8^3 \approx 5,83. \quad (2)$$

Дән көлемі шамамен 5,8 есе ұлғайған.
Ылғалдылықтың өсу қарқыны: Абсолюттік өсім:

$$\Delta W = 50 - 7 = 43\% \quad (3)$$

Орташа гидратация жылдамдығы:

$$dW/dt = 43/4 \approx 10,75\%/сағ. \quad (4)$$

Диаметрдің орташа өсу жылдамдығы

$$d_d/d_t = (9 - 5)/4 = 1,0 \text{ мм/сағ.} \quad (5)$$

Соя дәндері 4 сағатта қарқынды гидратацияланады, ылғалдың мөлшері 50%-ға жетеді. Бұл жағдай эндосперм мен қабық құрылымының жұмсаруына, жылу өңдеуге (ИК, кондуктивті, микронизация), престау, ұнтақтау немесе экструзияға өте қолайлы жағдай жасайды

Осы деректерге (7% → 50%; 4 сағ) сүйеніп, гидратация кинетикасын жазуға болатын үш ылғалдану моделін жасауға болады: экспоненциалды (1-тәртіп), Пейдж, Пак (Peleg) [4...7].

1) Экспоненциалды модель:

Көбіне ылғалдың тепе-теңдікке жақындауын сипаттайды.

$$MR(t) = \frac{W(t) - W_e}{W_0 - W_e} = \exp(-kt) \quad (6)$$

мұндағы $W(t)$ - уақыттағы ылғалдылық, %; W_0 - бастапқы ылғалдылық, %; W_e - тепе-теңдік ылғалдылық, %; k - жылдамдық тұрақтысы, 1/сағ.

Осыдан егер W_e мұна белгілі болса:

$$k = -\frac{1}{t} \ln \left(\frac{W(t) - W_e}{W_0 - W_e} \right) \quad (7)$$

Мұнда k коэффициентін табу үшін міндетті түрде W_e (мысалы, толық ісінгендегі соңғы ылғал) керек немесе бірнеше уақыттағы ылғалдылықтар керек.

2) Пейдж моделі (Page):

Экспоненциалдан икемдірек (көп өнімдерге жақсы сәйкес болады).

$$MR(t) = \exp(-k t^n) \quad (8)$$

мұнда k (1/сағⁿ) және n - тәжірибелік коэффициенттер.

Теңдеуді сызықтандыру үшін логарифмдейміз:

$$\ln(-\ln MR) = \ln k + n \ln t \quad (9)$$

Теңдеуді шешу үшін кемінде 2–3 уақыт нүктесі керек (түзу сызықарқылы k , n табылады).

3) Пак/Пелег моделі (Peleg):

Гидратацияға ең көп қолданылатындардың бірі (дән, бұршақ т.б.). Тепе-теңдікті міндетті түрде алдын ала білуді талап етпейді (бірақ жақсырақ бағалау үшін керек).

$$W(t) = W_0 + \frac{t}{k_1 + k_2 t}, \quad (5)$$

мұндағы k_1 - бастапқы жылдамдыққа қатысты ($\text{сағ} \cdot \%^{-1}$), k_2 - сыйымдылық/шектелу параметрі ($\%^{-1}$).

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері соя дәндерінің суда гидратациялану процесі қарқынды жүретінін және 4 сағат ішінде ылғалдылықтың шамамен 50%-ға дейін артатынын көрсетті. Бұл жағдайда дәннің орташа диаметрі 1,8 есе, ал көлемі шамамен 5,8 есе ұлғаяды, нәтижесінде дән құрылымы кейінгі технологиялық өңдеулерге қолайлы күйге өтеді. Тәжірибелік деректерді модельдеу барысында Peleg моделі ең жоғары сәйкестік көрсеткіштерін көрсетті, ал бірінші ретті экспоненциалды модель тепе-тең ылғалдылықты физикалық тұрғыдан дәлірек сипаттады. Weibull моделіндегі $\beta < 1$ мәні гидратация процесінің диффузиялық-баяулайтын сипатта жүретінін дәлелдейді. Алынған нәтижелер соя дәндерін гидротермиялық өңдеу процесерін оңтайландыруда практикалық маңызға ие.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Gaukhar Kuzembayeva PhD, Associate Professor* Kanash Kuzembayev PhD, Associate Professor* Dinara Tlevlessova Corresponding author PhD, Associate Professor* E-mail: dinusina@mail.ru *Department of Food Technology Almaty Technological University Tole bi str., 100, Almaty, Republic of Kazakhstan, 050012. Optimization of the method of hydrothermal treatment of mogar grain for production of food concentrate
2. Кузембаева Г.К., Кузембаев К., Тлевлесова Д.А. “Optimization of the method of hydrothermal treatment of mogar grain for production of food concentrate “Talkan”. Eastern- European Journal of Enterprise Technologies, p.16-256 2023 40 процентиль
3. Способ производства национального пищевого продукта Патент на полезную модель N 5771 Кузембаева Г.К., Кузембаев К., Шәкір Ж.Т, Хабиева С.Р
4. Peleg M. An empirical model for the description of moisture sorption curves // Journal of Food Science. – 1988. – Vol. 53, № 4. – P. 1216–1217.
5. Page G. E. Factors influencing the maximum rates of air drying shelled corn in thin layers : PhD thesis. – West Lafayette : Purdue University, 1949. – 155 p.
6. Crank J. The Mathematics of Diffusion. – 2nd ed. – Oxford : Oxford University Press, 1975. – 414 p.
7. Singh R. P., Heldman D. R. Introduction to Food Engineering. – 5th ed. – London : Academic Press, 2014. – 880 p.